

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 661 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джурова Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	

УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ: РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, КВОТЫ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГИИ

Ибрагимов Захид Тахирович
Менеджер по развитию бизнеса
ООО «JET Consulting»

Аннотация: В данной научной статье анализируются ключевые аспекты перехода к устойчивому управлению ресурсами, уделяя особое внимание роли государственного регулирования, механизмам аренды природных ресурсов и повышению энергетической эффективности. Рассмотрены взаимосвязи между управлением ресурсами, экономическим ростом и экологической устойчивостью. В статье детально исследуются инструменты государственного регулирования, такие как налогообложение, лицензирование и нормативно-правовые акты, направленные на обеспечение баланса между экономическим развитием и сохранением природных ресурсов. Также акцентируется внимание на эффективности механизмов аренды природных ресурсов и их влиянии на инвестиции, инновации и экологическую ответственность. В завершение представлены рекомендации по разработке интегрированных стратегий управления ресурсами, направленных на достижение сбалансированного экономического роста и обеспечение долгосрочного сохранения окружающей среды.

Ключевые слова: экологическая устойчивость, государственное регулирование, изменение климата, природные ресурсы, инвестиции, экономическое развитие, сокращение выбросов, энергосбережение, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada resurslarni barqaror boshqarishga o'tishning asosiy jihatlari, davlat tartibga solishining roli, tabiiy resurslarni ijaraga berish mexanizmlari va energiya samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Resurslarni boshqarish, iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar tahlil qilinadi. Maqolada soliqqa tortish, litsenziyalash va normativ-huquqiy hujjatlar kabi davlat tartibga solish vositalari, iqtisodiy rivojlanish va tabiiy resurslarni saqlash o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan choralar batafsil o'rganilgan. Shuningdek, tabiiy resurslarni ijaraga berish mexanizmlarining samaradorligi va ularning investitsiyalar, innovatsiyalar va ekologik javobgarlikka ta'siri tahlil qilinadi. Yakunida muvozanatli iqtisodiy o'sishni ta'minlash va atrof-muhitni uzoq muddatli saqlab qolishga qaratilgan integratsiyalashgan resurslarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqish bo'yicha tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: ekologik barqarorlik, davlat boshqaruvi, iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslar, investitsiyalar, iqtisodiy rivojlanish, chiqindilarni kamaytirish, energiyani tejash, energiya samaradorligi, qayta tiklanadigan energiya manbalari.

Abstract: This scientific article analyzes the key aspects of transitioning to sustainable resource management, focusing on the role of government regulation, mechanisms for leasing natural resources, and improving energy efficiency. The interconnections between resource management, economic growth, and environmental sustainability are examined. The article explores in detail the tools of government regulation, such as taxation, licensing, and legal acts, aimed at ensuring a balance between economic development and the preservation of natural resources. Attention is also given to the effectiveness of mechanisms for leasing natural resources and their impact on investment, innovation, and environmental responsibility. Finally, recommendations are provided for developing integrated resource management strategies aimed at achieving balanced economic growth and ensuring the long-term preservation of the environment.

Key words: environmental sustainability, government regulation, climate change, natural resources, investment, economic development, emission reduction, energy conservation, energy efficiency, renewable energy sources. environmental sustainability, government regulation, climate change, natural resources, investment, economic development, emission reduction, energy conservation, energy efficiency, renewable energy sources.

ВВЕДЕНИЕ

Природные ресурсы имеют огромное значение для жизни человека, так как они обеспечивают основные материалы для пропитания, жилья и производства энергии. Однако чрезмерная эксплуатация или неэффективное управление природными ресурсами приводит к ухудшению состояния окружающей среды. К таким последствиям относятся обезлесение, эрозия почвы, загрязнение воды, потеря биоразнообразия, а также тревожный рост выбросов парниковых газов. В частности, выбросы углерода, возникающие при сжигании ископаемого топлива, способствуют повышению глобальной температуры, вызывая экстремальные погодные условия, повышение уровня моря и представляя серьезную угрозу для выживания множества видов и экосистем.

Способность правительства внедрять правила, нормы и политику для эффективного управления природными ресурсами, а также обеспечивать прозрачность и подотчетность в использовании природной ренты напрямую связана с качеством государственных институтов.

Инициативы, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и содействие устойчивому развитию, могут быть успешными только при условии укрепления институциональных рамок. Ключевой темой данного исследования является сложная взаимосвязь между природными ресурсами, их использованием и качеством институтов, с особым акцентом на странах экономик E7. Эти страны, включающие Китай, Бразилию, Индонезию, Индию, Россию, Турцию и Мексику, обладают богатыми природными ресурсами и ускоренной экономической экспансией. Они выбраны в качестве примера по причине того, что страны E7 представляют собой развивающиеся экономики с высокой зависимостью от производства товаров и значительным потенциалом для роста в ближайшие годы. Это делает их экономику схожей с экономикой Узбекистана.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Устойчивое управление ресурсами является ключевым аспектом обеспечения экологической и экономической стабильности в условиях ограниченности природных ресурсов. Научные исследования в этой области подчеркивают важность государственных механизмов регулирования, таких как квоты на использование природных ресурсов и энергетическая эффективность, для достижения целей устойчивого развития.

Элионор Остром в своих исследованиях рассмотрела важность коллективного управления общими ресурсами и обоснованного использования природных ресурсов. Она доказала, что локальные сообщества, при поддержке государственных инициатив, способны эффективно управлять ресурсами, снижая их истощение.

Пол Эрлих исследовал взаимосвязь между ростом населения, ресурсным истощением и необходимостью государственного регулирования. Его работы подчеркивают важность внедрения квот и ограничений на использование ресурсов для предотвращения экологических кризисов.

Лестер Браун в своих трудах акцентировал внимание на необходимости повышения энергоэффективности как одной из главных стратегий устойчивого управления ресурсами. Он отмечал, что улучшение производительности энергии способствует снижению нагрузки на природные ресурсы и способствует их сохранению.

Герман Дэйли рассматривал устойчивое управление ресурсами через призму экономики замкнутого цикла. Его исследования подчеркивали значимость квотирования ресурсов и ограничения их потребления для обеспечения долгосрочной устойчивости.

Энн Харрисон анализировала роль государственных инициатив в стимулировании энергоэффективности. Она отмечала, что государственные программы и финансовая поддержка являются ключевыми для ускорения внедрения энергосберегающих технологий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании анализируется влияние ренты природных ресурсов, производительности энергии и качества институтов на скорректированные выбросы углерода с учетом торговли, при этом учитывается потребление возобновляемых источников энергии и ВВП (валовой внутренний продукт) для экономик E7 за период 1992–2020 г. Данные охватывают период с 1992 по 2020 год в зависимости от их доступности.

Данные о выбросах CO₂ на основе потребления были получены из базы данных Глобального углеродного атласа. Данные о ВВП, потреблении возобновляемых источников энергии и ренте природных ресурсов (NR) взяты из базы данных Всемирного банка, а данные о производительности энергии — из базы данных ОЭСР. Для оценки институционального качества использованы данные Всемирного банка,

на основе которых был создан агрегированный индекс.

Для оценки институционального качества стран E7 применялись следующие показатели: политическая стабильность и отсутствие насилия, эффективность правительства, право голоса, подотчетность и качество регулирования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Настоящее исследование посвящено изучению роли энергетической производительности, институционального качества и природной ресурсной ренты в достижении углеродной нейтральности в Узбекистане на примере стран E7. Основываясь на исследованиях Сафи и др. (2022) и Умара и Сафи (2023), эконометрическая модель представлена следующим образом:

$$CO_2E_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 IQ_{i,t} + \alpha_2 EP_{i,t} + \alpha_3 NR_{i,t} + \alpha_4 RE_{i,t} + \alpha_5 GDP_{i,t} + \epsilon_{i,t} \dots$$

где:

CO_2E - представляет собой вновь созданный показатель выбросов CO_2 , основанный на потреблении скорректированное на импорт и экспорт,

IQ - институциональное качество экономик E7,

EP - энергетическая производительность,

NR - рента природных ресурсов,

RE - потребление возобновляемой энергии в экономиках E7,

GDP –показатель экономического роста,

α_{1-5} , и ϵ - показатели условия погрешности.

В различных исследованиях по данной теме в основном рассматривалось влияние производственных выбросов, а значимость импорта и экспорта для выбросов углерода часто оставалась вне поля зрения. Настоящее исследование восполняет этот пробел, выбирая IQ (институциональное качество), EP (энергоэффективность) и NR (рента на природные ресурсы) в качестве ключевых независимых переменных.

Улучшение государственной институциональной целостности играет решающую роль в сокращении выбросов парниковых газов. Правительства создают благоприятные условия для устойчивого развития и сокращения выбросов углерода, борясь с коррупцией, обеспечивая соблюдение строгих норм и поддерживая верховенство закона. Борьба с коррупцией гарантирует эффективное исполнение строгих экологических законов, а внедрение хорошо продуманной нормативно-правовой базы способствует широкому использованию экологически чистых технологий. Повышение качества институтов не только приводит к таким преимуществам, как улучшение здоровья населения и повышение экономической производительности, но и способствует оздоровлению окружающей среды для всего общества (Karim et al., 2022; Obobisa et al., 2022; Safi et al., 2022).

Второй ключевой переменной в данном исследовании является энергоэффективность (EP). Повышение энергоэффективности имеет решающее значение для сокращения выбросов CO_2 . Принятие энергоэффективных мер в сочетании с использованием экологически устойчивых технологий способствует снижению энергопотребления, что, в свою очередь, уменьшает выбросы углерода. Кроме того, такие методы способствуют переходу на возобновляемые источники энергии и устойчивому развитию. Таким образом, повышение энергоэффективности является одной из наиболее эффективных стратегий предотвращения изменения климата и достижения сокращения выбросов CO_2 в будущем.

Наконец, была рассмотрена рента на природные ресурсы (NR), и сделано предположение, что NR может способствовать диверсификации экономики от углеродоёмких к экологически чистым секторам. Рента на природные ресурсы может быть использована для разработки и внедрения устойчивых технологий, а также для повышения энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии. Кроме того, инвестиции в низкоуглеродную инфраструктуру, осуществляемые за счёт NR , помогают снижать выбросы в таких секторах, как энергетика, транспорт и строительство. Таким образом, можно сделать вывод, что использование NR способствует снижению выбросов углерода и поддерживает устойчивое развитие (Alfalih and Hadj, 2022; Nwani and Adams, 2021; Safi et al., 2023).

На рис. 1 представлен обзор институционального качества (IQ – institutional quality) для экономик E7 с 1995 по 2020 год, демонстрирующий различные тенденции в институциональном качестве. Качество государственных институтов в странах E7 измеряется с помощью показателей, таких как политическая стабильность или её отсутствие, отсутствие насилия, эффективность правительства, право голоса и подотчётность, а также качество регулирования.

Достигнув своего пика в 2002 году, IQ Бразилии демонстрирует устойчивое снижение. Несмотря на относительно низкие показатели, институциональное качество Китая демонстрирует постепенный рост с небольшим спадом в 2019 году. На протяжении многих лет Индия сохраняет стабильность с небольшим

ростом. Во время азиатского финансового кризиса 1997 года экономика Индонезии пережила резкий спад, но с тех пор демонстрирует уверенное восстановление.

Мексиканский IQ демонстрировал значительное улучшение до 2002 года, после чего начал снижаться и достиг минимума в 2019 году. После значительного спада в конце 1990-х годов российский индекс демонстрировал последовательный, хотя и вялый рост. До начала тенденции к снижению в 2005 году IQ Турции демонстрировал уверенный рост.

Рис-1 – Институциональное качество в странах E7

Для изучения взаимосвязи и динамики между IQ, EP, NR и CO₂ в данном исследовании использовался комплексный аналитический подход.

Во-первых, был проведен описательный статистический анализ, включающий тест на нормальность Жарка-Бера (JB) для проверки предположений о распределении данных. После описательного анализа применялся анализ кросс-секционной зависимости (CSD) (Pesaran, 2004), чтобы изучить наличие взаимозависимостей между наблюдениями в панели. Для выявления проблем неоднородности в наборе данных использовался анализ наклонной неоднородности (SH), предложенный Pesaran и Yamagata (2008). Далее, в исследовании применялся тест на единичный корень, основанный на методологии Pesaran (2007), для определения свойств стационарности переменных.

В данном исследовании использовался метод моментной квантильной регрессии (MMQR), предложенный Мачадо и Сантос Сильва (2019). Этот метод позволил определить характер связей между NR, EP, IQ и CO₂E на различных квантилях условного распределения. Метод MMQR обеспечивает более глубокое понимание корреляций в различных частях распределения, создавая основу для анализа вариаций связи между NR, IQ, EP и CO₂E, а также для изучения динамики и неоднородности данных.

Модель MMQR имеет вид:

$$Q_{\gamma}(t|R_{it}) = (\gamma_i + \sigma_i q(t)) + \alpha R_{it} + \phi' X_{it} q(t),$$

где:

- $Q_{\gamma}(t|R_{it})$ — это условие момента для определенного квантиля для Y_{it} (CO₂E),

- R_{it} - представляет IQ, NR, EP, RE и GDP,

- $\gamma_{it} = (\gamma_i + \sigma_i q(t))$ - фиксированный эффект t квантиля индивида i

В таблице 1 представлены описательные статистики для IQ, NR, RE, EP, GDP, и выбросов углерода. Средние значения указывают на средние уровни этих переменных: CO₂E - 2,862, GDP - 12,038, RE - 1,284, EP - 3,889, NR - 0,473 и IQ - 41,739. Стандартные отклонения отражают дисперсию или изменчивость вокруг средних значений, при этом относительно низкие значения наблюдаются для CO₂E (0,433), GDP (0,346), RE (0,39), EP (0,217), NR (0,476) и IQ (8,07). Максимальные и минимальные значения в таблице указывают на самые высокие и самые низкие зарегистрированные значения для каждой переменной. Примечательно, что тест нормальности Жарка-Бера (J-B) является значимым для всех переменных на уровне 0,01, показывая, что переменные значительно отклоняются от нормального распределения. В Таблице-2 приведен анализ CSD, проведенный Pesaran. Значения показывают, что все переменные перекрестной зависимости высоко значимы, что свидетельствует о кросс-секционной зависимости. Усредненные абсолютные коэффициенты абсолютной корреляции также высоки, причем GDP - самый высокий - 0,937, а качество институтов - самый низкий - 0,491.

Таблица 1. Описательный анализ.

Описательное значение	CO ₂ E	GDP	RE	EP	NR	IQ
Среднее значение	2,862	12,038	1,284	3,889	0,473	41,739
Среднее отклонение	0,433	0,346	0,39	0,217	0,476	8,07
Макс.	3,952	13,155	1,762	4,205	1,342	60,041
Мин.	2,147	11,46	0,502	3,329	-0,855	20,903
J-B анализ (тест нормальности Жарка-Бера)	22,11	63,49	18,25	17,55	17,4	9,2
Показатель P	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,01

Таблица 2. Анализ перекрестной зависимости.

Переменная	Перекрестная зависимость	Абсолютная корреляция
CO ₂ E	18,779	0,774
GDP	22,731	0,937
RE	21,177	0,873
EP	10,295	0,702
NR	13,107	0,543
IQ	-2,627	0,491

После подтверждения долгосрочной взаимосвязи в данном исследовании используется метод MMQR для определения связи между переменными на разных квантилях. В таблице ниже приведены результаты для модели-1, включающей IQ, RE, EP, GDP и выбросы углерода (CO₂E). Результаты показывают, что IQ оказывает значительное отрицательное влияние на CO₂E во всех квантилях.

Отрицательный эффект IQ увеличивается от 25-го квантиля к 50-му квантилю, но снова снижается в 75-м и 90-м квантилях. Несмотря на это, связь между IQ и CO₂E для экономик E7 остаётся отрицательной и значимой. Это указывает на то, что повышение качества институтов способствует сокращению выбросов CO₂ в странах E7.

Аналогично, результаты для EP, приведённые в Таблице 4, также демонстрируют значительное отрицательное влияние на CO₂E. Полученные данные свидетельствуют о том, что страны E7 повышают свою энергоэффективность, что приводит к снижению выбросов углекислого газа.

Визуальное представление анализа модели MMQR-1 показано на рисунке 2.

Рис-2 – Модель-1 MMQR

Таблица 4. MMQR модель 1.

Обзор CO ₂ E	Локация распределения	Шкала	Q (25)	Q (50)	Q (75)	Q (90)
IQ	-0,000346 (0,00101)	0,00214 (0,000569)	-0,00241 (0,00127)	-0,00587 (0,00178)	0,00173 (0,0010)	0,00249 (0,00107)
GDP	0,509 (0,0287)	-0,0773 (0,0161)	0,583 (0,0357)	0,932 (0,0385)	0,434 (0,0283)	0,406 (0,0302)
RE	-0,230	-0,0147	-0,215	-0,0614	-0,244	-0,249

	(0,0114)	(0,00161)	(0,0357)	(0,0385)	(0,0283)	(0,0302)
EP	-0.203	-0.0425	-0.162	-0.763	-0.244	-0.260
	(0,0546)	(0,0306)	(0,0688)	(0,0653)	(0,0545)	(0,0583)
Constant	-6.215	0.833	-7.019	-5.060	-5.407	-5.109
	(0.349)	(0.196)	(0.435)	(0.585)	(0.345)	(0.368)

Таблица 5 подтверждает результаты EP и IQ, а также приводит данные по природно-ресурсной ренте (NR). Результаты NR показывают значительное отрицательное влияние на CO₂E для экономик E7. Этот эффект является отрицательным и значимым во всех квантилях: в 20-м квантиле коэффициент составляет -0,1385, а к 90-му квантилю он несколько снижается до значения -0,1137.

Кроме того, инвестиции в природно-ресурсную ренту (NR) для низкоуглеродной инфраструктуры в странах E7 способствуют сокращению выбросов углекислого газа в секторах энергетики, транспорта и строительства. Эти выводы подтверждаются предыдущими исследованиями (Alfalih and Hadj, 2022; Nwani and Adams, 2021; Ulucak et al., 2020).

Визуальное представление анализа модели MMQR-2 показано на рисунке 3.

Рис-3 – Модель-2 MMQR

Таблица 5. MMQR модель 2.

Обзор CO ₂ E	Локация	Шкала	Q (25)	Q (50)	Q (75)	Q (90)
IQ	-0.0025	0.0002	-0.0027	-0.0025	-0.0023	-0.0021
	(0.0008)	(0.0005)	(0.0009)	(0.0008)	(0.0009)	(0.0012)
GDP	0.5319	-0.0180	0.5458	0.5328	0.5163	0.5017
	(0.0239)	(0.0150)	(0.0265)	(0.0239)	(0.0274)	(0.0349)
RE	-0.2270	0.0058	-0.2315	-0.2273	-0.2220	-0.2172
	(0.0408)	(0,0064)	(0,0112)	(0,0101)	(0,0116)	(0,0148)
EP	-0.3256	-0.0395	-0.2949	-0.3235	-0.3599	-0.3919
	(0.0408)	(0.0256)	(0.0452)	(0.0408)	(0.0469)	(0.0598)
NR	-0,1307	0,0101	-0,1385	-0,1312	-0,1219	-0,1137
	(0,0118)	(0,0074)	(0,0131)	(0,0118)	(0,0135)	(0,0173)
Const.	-5,8229	0,5001	-6,2113	-5,8479	-5,3890	-4,9830
	(0,2542)	(0,1598)	(0,2826)	(0,2554)	(0,2979)	(0,3788)

Заключение и политические последствия

Природные ресурсы, особенно их добыча, использование и управление, играют ключевую роль в изменении климата, влияя как на его ускорение, так и на разработку стратегий смягчения последствий. Страны ЕС обладают богатыми природными ресурсами и демонстрируют быстрый экономический рост. Однако отсутствие качественных институтов в ряде этих стран ограничивает их способность к эффективному управлению природными ресурсами и достижению устойчивого развития.

В частности, в странах E7 вызывает беспокойство связь между природной рентой и качеством институтов. Чрезмерная зависимость от природной ренты как основного источника доходов нередко приводит к экономической нестабильности, коррупции и деградации окружающей среды.

Результаты исследования показывают, что природная рента играет важную роль в снижении выбросов CO₂E, демонстрируя, что экономики стран E7 используют природную ренту для диверсификации от углеродоемких отраслей, разработки устойчивых технологий, финансирования экологических мероприятий и инвестиций в низкоуглеродную инфраструктуру.

Кроме того, исследование подтверждает значительный вклад ВВП (GDP) и потребления возобновляемой энергии в динамику CO₂E. В то время как рост ВВП демонстрирует положительную связь с CO₂E, что указывает на необходимость экономического роста, использование возобновляемой энергии оказывает отрицательное воздействие на выбросы CO₂E. Это подчеркивает важность активного продвижения экологически чистых источников энергии.

Основываясь на результатах данного исследования, можно сделать несколько выводов для дальнейшего содействия сокращению выбросов CO₂ в экономиках E7:

-Повышение качества институтов: Правительства должны уделять приоритетное внимание антикоррупционным мерам, обеспечивать соблюдение строгих экологических норм и поддерживать верховенство закона. Повышая качество институтов, страны E7 могут создать благоприятные условия, способствующие устойчивому развитию и сокращению выбросов углекислого газа.

-Инвестирование в возобновляемые источники энергии: Правительства должны выделять ресурсы на разработку и внедрение возобновляемых источников энергии. Это включает финансирование исследований и разработок, стимулирование инвестиций в устойчивую энергетику и поощрение использования возобновляемых источников энергии в различных секторах.

-Укрепление всемирного сотрудничества: Партнёрство между E7 и международными партнёрами необходимо для решения глобальных климатических проблем. Обмен передовым опытом, знаниями и передачей технологий может ускорить переход к углеродно-нейтральной экономике и активизировать усилия по обеспечению устойчивости.

-Поддержание понимания и просвещение общественности: Власти и политики должны запустить образовательные программы, чтобы повысить осведомлённость о важности снижения выбросов CO₂ и внедрения устойчивых практик. Это позволит людям, компаниям и сообществам активно бороться с изменением климата. Реализация этих мер позволит странам E7 значительно сократить выбросы CO₂. Эти важные инициативы не только способствуют устойчивому развитию внутри страны, но и вносят значительный вклад в достижение глобальной цели – углеродной нейтральности.

-Декларация о конкурирующих интересах: Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых интересов или личных связей, которые могли бы повлиять на результаты, представленные в данной статье.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 16.02.2023 г. № ПП-57. О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году. Доступно по ссылке: <https://lex.uz/ru/docs/6385720>.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 09.09.2022 г. № УП-220. О дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой мощности. Доступно по ссылке: <https://lex.uz/docs/6189043>.
3. Закон Республики Узбекистан от 21.05.2019 г. № ЗРУ-539. Об использовании возобновляемых источников энергии. Доступно по ссылке: <https://lex.uz/ru/docs/4346835>.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 22.08.2019 г. № ПП-4422. Об ускоренных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии. Доступно по ссылке: <https://lex.uz/ru/docs/4486127>.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 10.07.2020 г. № ПП-4779. О дополнительных мерах по сокращению зависимости отраслей экономики от топливно-энергетической продукции путем повышения энергоэффективности экономики и задействования имеющихся ресурсов. Доступно по ссылке: <https://lex.uz/docs/4890075>.

6. Alfalih, A.A., Hadj, T.B. (2022). Финансирование, природная ресурсная рента и динамика экологической устойчивости в Саудовской Аравии в условиях высоких и низких режимов. *Resource Policy*, 76, 102593. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102593>.
7. Amin, M., Zhou, S., Safi, A. (2022). Взаимосвязь между выбросами углерода, торговлей, экоинновациями и производительностью энергии: эмпирические данные из стран N-11. *Environmental Science and Pollution Research*. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-18327-z>.
8. Amin, N., Shabbir, M.S., Song, H., Farrukh, M.U., Iqbal, S., Abbas, K. (2023). “Зеленые” технологические инновации и институциональное качество: их роль в смягчении экологических последствий. *Technological Forecasting and Social Change*, 190, 122413. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122413>.
9. Amiri, H., Samadian, F., Yahu, M., Jamali, S.Dj. (2019). Изобилие природных ресурсов, качество институтов и развитие обрабатывающей промышленности: данные из богатых ресурсами стран. *Resource Policy*, 62, 550–560. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.11.002>.
10. Cao, H., Khan, M.K., Rehman, A., Dagar, V., Oryani, B., Tanveer, A. (2022). Глобализация, качество институтов, экономический рост, потребление электроэнергии и выбросы углекислого газа: эмпирический анализ. *Pollution Research*, 29, 24191–24202. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-17076-3>.
11. Chen, Z., Mirza, N., Huang, L., Umar, M. (2022). Зеленый банкинг: могут ли финансовые институты поддерживать “зеленое” восстановление? *Economic Analysis and Policy*.
12. Dumitrescu, E.I., Hurlin, C. (2012). Тестирование на некаузальность Грейнджера в гетерогенных панелях. *Economic Modelling*, 29, 1450–1460. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02.014>.
13. Hong, Y., Wang, L., Liang, K., Umar, M. (2022). Финансовая нестабильность и международная волатильность сырой нефти: анализ с использованием системы режимных переключений. *Resource Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102667>.
14. Hussain, J., Khan, A., Zhou, K. (2020). Влияние истощения природных ресурсов на энергопотребление и выбросы CO₂ в странах инициативы “Пояс и путь”: межстрановой анализ. *Energy*, 117409. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117409>.
15. Jarque, C.M., Bera, A.K. (1987). Тест на нормальность наблюдений и остатков регрессии. <https://doi.org/10.2307/1403192>.
16. Ji, X., Zhang, Y., Mirza, N., Umar, M., Rizvi, S.K.A. (2021). Влияние углеродной нейтральности на эффективность инвестиций: данные по паевым инвестиционным фондам стран БРИКС. *Journal of Environmental Management*, 113228. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113228>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

